

SI NDIKON IMPLEMENTIMI I INTELIGJENCËS ARTIFICIALE NE PËRFITUESHMËRINË E BANKAVE

Elvana MOÇI, Brunilda DURAJ

Abstract

AI-based tools and algorithms control our financial systems. The financial sector is starting to use technologies in a variety of ways, creative and smart. Digital payments and transactions are key areas for the successful integration of AI services to improve the customer experience.

During the last years banks have faced pressure to lower costs, improve regulatory compliance and compete with aggressive fintechs. For banks, data is very important to almost all business lines, from traditional deposit taking and lending to investment banking and asset management. Autonomous data management without human intervention offers great opportunities for banks to improve speed, accuracy and efficiency. In this paper we study the importance of digitalization and IT investments in the profitability of the bank. AI might contribute to bank profitability in two ways: First, by taking over repetitive tasks from bank employees, autonomous AI software could reduce the demand for less-skilled labour and improve the efficiency of remaining bank staff. Second, AI implementation could also contribute to income generation. The use of AI and machine learning in financial services may bring key benefits for financial stability in the form of efficiencies in the provision of financial services and regulatory and systemic risk surveillance.

We conclude that the potential contribution of AI to the bank's benefit should not be underestimated. In an environment where competition in banking is ever-increasing - thanks to data-driven financial service providers such as FinTech startups and big technology firms that are challenging traditional banking business models - the implementation of fast AI technologies can be crucial for banks to remain competitive.

1. Hyrje

Inteligjenca artificiale (AI) i referohet aftësisë së programeve kompjuterike për të përvetësuar dhe zbatuar njohuri pa ndërhyrje dhe përfshirje të njerëzve. Duke vëzhguar botën përreth tyre dhe duke analizuar informacionin në mënyrë autonome, sistemet e AI nxjerrin përfundime dhe ndërmarrin veprime të përshtatshme. Me kalimin e kohës ata mësojnë nga gjykimet e tyre të mëparshme dhe, në varësi të nivelit të saktësisë, përmirësojnë punën e tyre. AI si term u krijua për herë të parë në Konferencën e Dartmouth në 1956 dhe nuk

është një term i ri. Sidoqoftë, vitet e fundit, disa përparime në teknologji kanë lejuar një vrull të jashtëzakonshëm në aftësitë e AI si më poshtë

- i. Zgjerimi i përdorimit të internetit ka çuar në gjenerimin dhe ruajtjen e sasive të mëdha të informacionit dixhital. Në rreth 10 vjet, sasia e të

dhënave të gjeneruara në të gjithë botën u rrit rreth 17 herë. Parashikimet tregojnë për një rritje tjetër pesëfish midis tani dhe 2025. Ky vëllim i madh informacioni, i pastruar dhe strukturuar dikur (d.m.th. të dhëna të mëdha), është në thelb të vendimmarrjes të drejtuar nga të dhënat.

- ii. Ka pasur një rritje kolosale të fuqisë përpunuese të kompjuterëve. Një masë standarde e kësaj, numri i transistorëve, është rritur 10 m herë që nga vitet 1970. Shpejtësia e njësive qendrore të përpunimit, një element tjetër që kontribuon në fuqinë përpunuese, u rrit me një faktor prej 6.750 për të njëjtën periudhë. Kjo mundëson që algoritmet të përpunojnë informacionin me ritme shumë më të shpejtë dhe kontribuojnë në saktësinë e vendimmarrjes së tyre.
- iii. Zhvillime të tjera - të tilla si ulja e kostove të ruajtjes së të dhënave, përparimet në proceset e minierave të të dhënave ose një numër në rritje i ekspertëve të teknologjisë - kanë nxitur më tej fizibilitetin dhe aftësinë e AI-së. Ndërsa kostoja e diskut të ngurtë për gigabajt ka zbritur nga rreth 5,000 dollarë në 1990 në rreth 0,025 dollarë sot, numri i specialistëve të IT u rrit me 50% në zonën e euros midis 2007 dhe 2017, për shembull. Të dhëna të mëdha si hyrje, metodat e identifikimit të të dhënave siç është mësimi i makinerisë dhe përballueshmëria më e madhe e këtyre mjeteve kanë qenë faktorët nxitës pas suksesit të shpejtë të AI në kuptimin e gjuhëve, njohjen e objekteve dhe tingujve, dhe vëzhgimin dhe zgjidhjen e problemeve në mënyrë autonome.

AI dhe ML nuk janë vetëm për të zëvendësuar njerëzit. Ato janë kryesisht për të përfunduar detyrat që njerëzit nuk janë në gjendje t'i kryejnë, qoftë për shkak të shpejtësisë ose kompleksitetit të tyre. Këto përfshijnë interpretimin dhe zbatimin e mijëra faqeve të rregulloreve që janë botuar (dhe vazhdojnë të bien shi në stuhi gjithnjë e më të rënda) si dhe uljen e gabimeve që ndodhin gjatë gjithë ciklit të jetës së transaksionit. Në rastin më të mirë, këto janë të kushtueshme për tu korrigjuar, në rastin më të keq ato mund të dëmtojnë reputacionin shumë më rëndë sesa bilancet.

2. Inteligjenca Artificiale në Banka

Për bankat, të dhënat janë thelbësore për pothuajse të gjitha linjat e biznesit, nga marrja tradicionale e depozitave dhe kreditimi, deri te investimet bankare

dhe administrimi i pasurive. Manaxhimi i të dhënave në mënyrë autonome pa përfshirje njerëzore ofron mundësi të mëdha për bankat që të përmirësojnë shpejtësinë, saktësinë dhe efikasitetin. Aplikimet e mundshme të AI-së në bankë mund të klasifikohen në katër kategori të gjera:

- 1) aplikacione për Shërbimin e klientelës të përqendruar tek klientët (Front Office)
- 2) aplikacione të përqendruara në operacione (Back Office)
- 3) tregtim dhe menaxhim portofoli,
- 4) pajtueshmëri rregullatore.

Të paktën tani për tani, bankat akoma po eksperimentojnë me teknologjitë e AI në vend që t'i zbatojnë plotësisht ato në proceset e tyre. Zgjidhjet e AI-së të përqendruara në shërbim klientele dhe operacionet duket se po kalojnë një eksplorim më intensiv se të tjerët. Shembuj si më poshtë

- i) AI po testohet për identifikimin në kohë reale dhe parandalimin e mashtrimeve në bankat online. Në të vërtetë, mashtrimi i kartave të kreditit është bërë një nga format më të përhapura të krimit në internet vitet e fundit, i cili përkeqësohet nga rritja e fortë e pagesave në internet dhe në celular. Për të identifikuar aktivitetin mashtrues, algoritmet e AI kontrollojnë besueshmërinë e transaksioneve të kartave të kreditit të klientëve në kohë reale dhe krahasojnë transaksionet e reja me shumatat dhe vendet e mëparshme. AI bllokoi transaksionet nëse sheh rreziqe.
- ii) AI po testohet gjithashtu në proceset e KYC (Know Your Customer- Njih Klientin Tënd) për të verifikuar identitetin e klientëve. Algoritmet e AI skanojnë dokumentet e klientit dhe vlerësojnë besueshmërinë e informacionit të dhënë duke e krahasuar atë me informacionin nga interneti. Nëse algoritmet e AI identifikojnë mospërputhjet, ata ngrënë një flamur të kuq dhe bëhet një kontroll më i detajuar i KYC nga punonjësit e bankës.
- iii) Një fushë tjetër ku bankat po eksperimentojnë me teknologjitë e AI janë chatbots. Chatbots janë asistentë dixhital që bashkëveprojnë me klientët me tekst ose zë dhe synojnë të adresojnë kërkesat e tyre pa përfshirjen e një punonjësi të bankës.
- iv) Bankat gjithashtu po hulumtojnë UA për të vizualizuar informacionin nga dokumentet ligjore ose raportet vjetore, për shembull, dhe për të nxjerrë klauzola të rëndësishme. Mjetet e AI krijojnë modele në mënyrë autonome pas vëzhgimit të të dhënave dhe testimit prapa për të mësuar nga gabimet e tyre të mëparshme për të përmirësuar saktësinë.

Pengesat për përdorimin e inteligjencës artificiale në bankë Megjithë potencialin e tij të jashtëzakonshëm, disa faktorë të jashtëm mund të ngadalësojnë zbatimin e UA-së në bankë. Për të filluar, Rregullorja e Përgjithshme e BE-së për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR), e cila hyri në fuqi në vitin 2018, përmban klauzola parandaluese në vendimmarrjen e automatizuar. Kjo ndikon jo vetëm në industrinë financiare, por në të gjithë sektorët në përgjithësi. Në nenin 22 të GDPR thuhet: "Subjekti i të dhënave ka të drejtë të mos i nënshtrohet një vendimi të bazuar vetëm në përpunimin e automatizuar, duke përfshirë profilizimin ..." Kjo është veçanërisht problematike për mjetet e AI, vendimmarrja e të cilave sipas përcaktimit është vetëm e automatizuar. Për të kapërcyer kufizimet sipas nenit 22, përfshirja e njeriut në një fazë mund të jetë një zgjidhje. Dmth në fund të zinxhirit AI, vendimi përfundimtar mund t'i jepej njerëzve. Për më tepër, neni 13 i GDPR përfshin dispozita për zbulimin. Për shembull, nëse një mjet AI refuzon një llogari bankare ose një kërkesë kredie, klienti ka të drejtë të njohë logjikën e përfshirë në këtë vendim. Neni 13 nuk kërkon domosdoshmërisht zbulimin e detajuar të kodit burimor të algoritmit të AI. Megjithatë, disa informacione mbi parametrat e hyrjes së mjetit AI duhet të zbulohen. Në çdo rast, ndërhyrja e programuesve njerëzorë mund të jetë e nevojshme në mënyrë që të përputhen plotësisht me këto dhe shumë rregulla të tjera të intimitetit, një pengesë për përfitimet e pritshme të efikasitetit të AI. Një pengesë tjetër e mundshme për përdorimin e AI në bankë është manipulimi potencialisht me qëllim të keq të të dhënave të mëdha. Për shembull, hakerat mund të përpiqen të përmbysin sisteme me të dhëna fiktive (llogari të rreme të mediave sociale, faqet e internetit, lajmet) për të ndikuar në vendimmarrjen e AI.

Si rezultat, mjetet e AI mund të vijnë me vendime të njëanshme dhe të diskriminojnë disa individë, ose hakerat madje mund të marrin kontrollin e sistemeve të AI. Duke qenë se sistemet e AI janë të lidhura me njëra-tjetrën, çështjet keqdashëse mund të intensifikohen. Edhe pse vetë AI ka një nivel relativisht të lartë të saktësisë në zbulimin e sulmeve në internet dhe malëare, mbikëqyrja e vazhdueshme dhe monitorimi i programuesve mund të jetë e nevojshme për të adresuar çështjet e sigurisë në internet. Futja e kutive rregulluese, ku siguria e mjeteve të reja të AI testohet në një mjedis të botës reale, mund të jetë e dobishme në këtë kontekst.

3. Inteligenca Artificiale dhe Përfitueshmëria e Bankave

AI mund të kontribuojë në përfitimin e bankës në dy mënyra: Së pari, duke marrë përsipër detyra të përsëritura nga punonjësit e bankës, softueri autonom i AI mund të zvogëlojë kërkesën për punë më pak të kualifikuar dhe të përmirësojë efikasitetin e stafit të mbetur të bankës. Kjo është thelbësore, pasi

kompensimi i punonjësve zakonisht paraqet një pjesë të madhe të bazës së kostos së bankave. Së dyti, zbatimi i AI gjithashtu mund të kontribuojë në gjenerimin e të ardhurave. Për shembull, mund të ndihmojë bankat të zhvillojnë produkte të reja dhe të ofrojnë produkte më të përshtatshme për preferencat e klientit.

Sidoqoftë, kuantifikimi i lidhjes midis përdorimit të AI dhe përfitueshmërisë së bankave është i vështirë, jo vetëm për shkak të çështjeve rreth identifikimit dhe mungesës së mikro të dhënave. Sidoqoftë, nga një kënd i përgjithshëm, aplikimet për patentë të AI dhe ROA në sektorin bankar në vendet evropiane tregojnë një lidhje pothuajse lineare, me një korrelacion prej 80%. Bankat duket se janë më fitimprurëse në vendet ku niveli i aktivitetit të patentave të AI është më i lartë. Në të njëjtën kohë, është disi e vështirë në këtë fazë të hershme të përhapjes së AI-së në bankë për të vlerësuar rreziqet e mundshme operationale dhe kostot shoqëruese për bankat që mund të rrjedhin nga përdorimi i shtuar i AI. Ekzistojnë faktorë të ndryshëm që përcaktojnë përfitimin e bankës, të cilat duhet të llogariten në një mjedis empirik.

Në një studim të Deutsche Bank 2019 nëpërmjet një regresioni , është knotrolluar për indikatorët specifikë të sektorit makro dhe bankar, si dhe efektet e fiksuara me kohën, përveç AI. Në kampionin e tyre kanë mbuluar të dhëna nga dhjetë vende të BE-së dhe një hark kohor nga 2010 deri në 2015. Ndryshorja e varur e analizës është ROA e sektorit bankar në vendet individuale. Rezultatet zbulojnë se faktorët makro si rritja e PBB-së dhe inflacioni janë kontribuesit më të rëndësishëm në përfitimin e bankës. Këto shpjegojnë dy të tretat e ndryshimit në përfitimin e bankës. Treguesit e sektorit bankar, siç janë raporti kosto-të ardhura, raporti i kapitalit ndaj aktiveve dhe kreditë me probleme, shpjegojnë rreth 30% të ndryshimit në ROA. Patentat e AI ndikojnë pozitivisht në ROA në nivele statistikisht të rëndësishme dhe shpjegojnë 7% të ndryshimit në përfitimin e bankës. Është e rëndësishme të mbani mend se ka mbivendosje të mëdha midis zgjidhjeve standarde të IT dhe aplikacioneve të vetëm AI dhe patentave.

Për shembull, ruajtja e të dhënave me kapacitet të madh dhe me shpejtësi të lartë, si dhe patentat informatikë me shpejtësi të lartë, kanë një ndikim më të gjerë përtej AI. Në këtë drejtim, mund të jetë e drejtë të argumentosh se përfitimi i bankës është i lidhur pozitivisht me përdorimin më të fortë të AI në përdorim specifik dhe më të fortë të IT në përgjithësi. Natyrisht, kauzaliteti mund të funksionojë edhe anasjelltas, me banka më fitimprurëse që investojnë më shumë në AI.

Sidoqoftë, në banking, zbatimi i IT-së mund të nxitet kryesisht nga kërkesa (konsumatori) dhe jo domosdoshmërisht nga furnizimi. Për më tepër,

konkurrenca e fortë e bën teknologjinë moderne një përparësi edhe për ato banka që nuk janë fitimprurëse. Fakti që AI ndikon në përfitueshmërinë e bankës do të thotë se mund të ndihmojë bankat evropiane për të adresuar një nga problemet e tyre thelbësore të viteve të fundit: përfitim i dobët vazhdimisht. Duke rritur produktivitetin e punës, teknologjitë e AI mund të zvogëlojnë strukturisht kostot në sektorin bankar.

Figura 1: Rezultatet e regresionit të panelit. Variabli i varur është ROA dyvjeçar i sektorit bankar.

Burimi : Deutsche Bank

Variablat shpjegues janë rritja e PBB-së, inflacioni, raporti kosto-të ardhura, kredi me probleme, raporti i kapitalit ndaj aktiveve, aktivet totale të bankave, pjesa e patentave të AI dhe efektet e fiksuar me kohë. Dimensioni kohor i analizës është nga 2010 deri në 2015. Vendet e përfshira janë Austria, Belgjika, Danimarka, Gjermania, Franca, Italia, Spanja, Suedia, Holanda dhe Mbretëria e Bashkuar.

4. Konkluzione

Mjetet dhe algoritmet me bazë AI kontrollojnë sistemet tona financiare. Sektori financiar po fillon të përdorë teknologjitë në mënyra të ndryshme, krijuese dhe të zgjuara.. Pagesat dhe transaksionet dixhitale janë fushat kryesore për integrimin e suksesshëm të shërbimeve AI për të përmirësuar përvojën e klientit.

Përdorimi I AI dhe mësimi të makinerive në shërbimet financiare mund të sjellë përfitime kryesore për stabilitetin financiar në formën e efikasitetit në ofrimin e shërbimeve financiare dhe mbikëqyrjen rregullatore dhe sistematike të rrezikut. Përpunimi më efikas i informacionit mbi rreziqet e kredisë dhe ndërveprimin me kosto më të ulët të klientëve mund të kontribuojë në një sistem

financiar më efikas. Aplikimet e brendshme të AI dhe mësimit të makinerive mund të përmirësojnë menaxhimin e rrezikut, zbulimin e mashtrimit dhe përputhjen me kërkesat rregullatore, potencialisht me kosto më të ulët. Në menaxhimin e portofolit, përpunimi më efikas i informacionit nga AI dhe aplikacionet e mësimit të makinerive mund të ndihmojë në rritjen e efikasitetit dhe qëndrueshmërisë së tregjeve financiare - zvogëlimin e keqpërdorimeve të çmimeve më parë dhe (nën supozime beninje) duke zvogëluar tregtitë e mbushura me njerëz

AI ka potencialin për të revolucionarizuar disa aspekte të jetës sonë të përditshme. Sidomos në SHBA dhe Kinë, AI ka tërhequr investime të mëdha vitet e fundit dhe po zbatohet gjithnjë e më shumë. Në Evropë, fotografia është disi e përzier, me një çift vendesh që kanë një peizazh aktiv AI, ndërsa të tjerët mbeten prapa. Duke qenë të vetëdijshëm për potencialin e tij, politikëbërësit evropianë kanë krijuar masa për të rritur aktivitetin e AI në Evropë. AI gjithashtu ka potencialin për të ndryshuar thelbësisht aspektet e shërbimeve financiare. Megjithatë, deri më tani, zbatimi në bankë ka qenë modest. Mezi presim, masat rregullatore rreth privatësisë së të dhënave dhe natyrës së rregulluar të bankës mund të krijojnë pengesa për zbatimin e UA-së. Megjithatë, kontributi i mundshëm i AI për përfitimin e bankës nuk duhet të nënvlerësohet. Në një mjedis ku konkurrenca në banking po rritet gjithnjë e më shumë - falë ofruesve të shërbimeve financiare të drejtuara nga të dhënat siç janë fillimi i teknologjisë financiare (FinTech) dhe firmat e mëdha të teknologjisë që po sfidojnë modelet tradicionale të biznesit bankar - zbatimi i shpejtë i teknologjive AI mund të jetë vendimtare për bankat të mbeten konkurruese.

Referenca

Brainard, Lael (2017) "Where Do Banks Fit in the Fintech Stack?" Speech given at the Northwestern Kellogg Public-Private Interface Conference on "New Developments in Consumer Finance: Research & Practice" (April 28, 2017).

<https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/files/brainard20170428a.pdf>

Financial Stability Board (2017): "Artificial intelligence and machine learning in financial services, market developments and financial stability implications." November 1, 2017. <http://www.fsb.org/wp-content/uploads/P011117.pdf>

Orçun Kaya (2019) "Artificial intelligence in banking - A lever for profitability with limited implementation to date" "EU Monitor

Cite this article as: Moci, E & Duraj, B. SI NDIKON IMPLEMENTIMI I INTELIGJENCËS ARTIFICIALE NE PËRFITUESHMËRINË E BANKAVE. Albanian Socio-Economic Journal, 2019, Issue 3, pp. 5-11.